

OBSERVACION INTERACCIÓN PRIVADA DEL FAMILIAR CON SU HIJO O HIJA DESPUES DE OBSERVAR SITUACIONES DE JUEGO CON OTROS NIÑOS Y NIÑAS

Mikami, Jacks, y cols, 2010; Mikami, Lernes, Grigs y cols, 2010

46. CÓDIGOS INTERACCIÓN PADRE/MADRE – HIJO/A												
NIÑO												
1.- Desobediente												
• El niño/a rehúsa a escuchar al padre/madre												
• No quiere realizar la tarea encomendada con su padre/madre												
• El padre/madre puede que este luchando para que el niño/a permanezca en la sala												
debe haber 1 desafío a las órdenes del padre/madre o 1 amenaza del padre/madre para que se comporte el niño/a de una determinada manera												
2.- Discutidor/a												
• Cuando el padre/madre da una instrucción al niño/a de cambio de conducta, éste discute su idea.												
• El niño/a dice que no es cierto que hizo algo												
• El niño/a dice que fue la culpa de otro niño												
• El niño/a dice que al otro niño/a no le importaba que hiciera eso.												
*Si el niño/a no dice nada al padre, aunque parece no estar de acuerdo con él: NO puntúa												
3.- Cálido hacia el padre/madre												
La interacción se ve cálida y amorosa por parte del niño/a:												
• El niño/a se ve relajado/a, cómodo/a y que disfruta del tiempo con su padre/madre.												
• Quiere hablar a su padre/madre de las cosas que le emocionan												
• Ellos pueden reír y sonreír mucho												
• El niño/a da muestras de afecto a su padre/madre: le abraza, le toma de la mano, ...												

Todos los códigos, tanto para padre/madre como para el hijo/a, se puntúan en una escala del 0 al 3, donde 3 significa que estuvo muy presente y 0 que no estuvo presente

0= no hay evidencia de este comportamiento

1= hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se cree que la otra persona lo vaya a recordar como un niño/a o un padre/madre que “haga este comportamiento frecuentemente”

2= más de un incidente menor de ese código de comportamiento, se ve como un comportamiento generalizado, O un incidente destacado sin incidentes menores.

3= más de un incidente destacado. O solo un incidente destacado y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

PADRE/MADRE												
1.- Elogia												
Para que cuente como elogio debe de cumplir con los 3 puntos:												
• Debe de ser completamente positivo												
• Elogia por un comportamiento específico que hizo en el grupo												
• Debe de sonar genuino												
*revisar la forma de puntuar los elogios al final de la tabla.												
2.- Retroalimentación constructiva												
Para que cuente como retroalimentación debe de cumplir los 3 criterios, sino es una critica												
• El padre/madre da una retroalimentación específica												
• Dice de forma positiva los comportamientos que pueden mejorar												
• Habla en un tono calmado y de ayuda. No suena irritado/a, frustrado/a o exasperado/a.												
3.- Critica												
• El padre/madre recuerda los comportamientos negativos que hizo el niño/a												
• Habla con una estructura verbal negativa sobre los comportamientos												
• Habla de la conducta negativa/problema como si fuera parte de la personalidad del niño/a												
• Puede verse, enfadado/a, frustrado/a o irritado/a en su tono de voz o lenguaje corporal												
• Falta especificidad a la hora de hablar del comportamiento del niño/a que desea cambiar												
• Intenta tomar el control de la conducta del niño/a durante la entrevista (con tono irritado)												
• Espera una disculpa o reconocimiento de errores por parte del niño												
*cualquiera de estos criterios en un comentario es suficiente para considerarlo como una crítica												
4.- Calidez hacia el hijo/a												
• La interacción entre padre/madre e hijo/a se ve cálida y amorosa por parte del padre/madre												
• Se ve al padre/madre disfrutar del tiempo con su hijo/a, se le ve de buen humor, se ríe												
• El padre/madre tiende a empatizar con los sentimientos y/o emociones del niño/a												
• Expresa a su hijo/a amor y cariño genuino												
• Hay risas, sonrisas, muestras de afecto (abrazos, besos, palmadas), bromas,												
*revisar la forma de puntuar la calidez al final de la tabla												
5.- Sensibilidad hacia el niño/a												
El padre/madre se ve extraordinariamente atento a las necesidades de su hijo/a												
El padre/madre muestra un nivel muy alto de compromiso con su hijo/a												
El padre/madre se muestra muy empático con su hijo/a												
El padre/madre realmente escucha a su hijo/a con atención												
Y modifican las conductas que han hablado entre los dos												
6.- Irritabilidad hacia el niño/a												
Se observa la actitud negativa hacia el hijo/a:												
• El padre/madre se ve irritado/a												
• El padre/madre se ve frustrado/a												
• El padre/madre se ve molesto/a												
• Parece que no le gusta interactuar con su hijo/a.												
*para este código, no cuenta los comentarios hacia el niño, porque se puntúa en Crítica												

Para el código de Elogia, si el padre/madre dice **varias veces** un elogio, pero sin cumplir con **uno** de los criterios, se le puntúa como 1= elogio, pero no fuertemente. Para elogiar con 2 ó 3, el padre/madre debe tener ejemplos de elogios que cumplan con los 3 criterios. Si dice un elogio seguido del recuerdo de una conducta negativa, cuenta como *crítica*.

Para el código Retroalimentación Constructiva debe de cumplir con los 3 criterios, sino se puntúa como *crítica*. En ocasiones los padres pueden hacer una buena frase de feedback, pero la intención del mensaje es recordar los malos comportamientos del niño, o esperar una disculpa, en lugar de esperar que el niño/a piense en respuesta alternativas a su comportamiento. Por tanto, es *Crítica*

Para el código Calidez, se puntúa con 3 si hay risas, muestras de afecto, bromas, etc. Se puntúa con 0 si al padre/madre se le ve molesto/a, irritado/a, desconectado/a, incómodo/a o sin afecto hacia el niño/a. Se puntúa con 1 si el padre/madre se ve en general a gusto con su hijo todo el tiempo, pero NO hay fuertes expresiones de afecto (risas, abrazos, broma, etc.)

Para el código Sensibilidad hacia el niño/a, se puntúa con 0 cuando el padre/madre no habla al niño/a en una forma que al niño/a le parezca interesante, no conoce las necesidades del niño/a o no se da cuenta que el niño/a no lo escucha. Se puntúa con 1 cuando el padre/madre pregunta al hijo apropiadamente, pero recibe respuesta insuficiente del niño, y continúa con otra pregunta sin lograr mejorar la conducta del niño. Se puntúa con 2 cuando el padre/madre e hijo/a interactúan adecuadamente, pero no hay fuertes muestras de comprensión.